

ONLAYN TA'LIM VA INGLIZ TILINI O'QITISHNING NAZARIY-METODIK
ASOSLARI

Nasvaliyeva F.

*IF-203 guruh talabasi, Oriental Universiteti, Toshkent, O'zbekiston
Farangizqoshmoqova@gmail.com*

Gulamjanova K.F.

Oriental Universiteti kata o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston komila91@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada onlayn ta'lim sharoitida ingliz tilini o'qitishning nazariy va metodik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining til o'qitish jarayonidagi o'rni hamda masofaviy ta'limning didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Onlayn ta'lim platformalari, raqamli ta'lim resurslari va interaktiv metodlarning ingliz tilini o'rgatishdagi samaradorligi ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan.

Shuningdek, maqolada kommunikativ yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va talaba markazli ta'lim tamoyillarining onlayn muhitda qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Ingliz tilini o'qitishda tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda onlayn metod va vositalarning afzalliklari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari onlayn ta'lim jarayonida ingliz tilini samarali o'qitish uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *onlayn ta'lim, ingliz tilini o'qitish, masofaviy ta'lim, nazariy asoslar, metodik yondashuv, raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar*

Abstract: This article analyzes the theoretical and methodological foundations of teaching English in an online education environment. The study highlights modern pedagogical approaches, the role of information and communication technologies in the process of language teaching, and the didactic potential of distance learning. The effectiveness of online educational platforms, digital learning resources, and interactive methods in teaching English is theoretically substantiated.

In addition, the article examines the application of communicative and competency-based approaches, as well as student-centered learning principles in an online environment. The advantages of online methods and tools in developing listening, speaking, reading, and writing skills in English language teaching are analyzed. The research findings contribute to the development of methodological recommendations for effective English language teaching in online education settings.

Keywords: *online education, English language teaching, distance learning, theoretical foundations, methodological approach, digital technologies, interactive methods*

Аннотация. Данная статья анализирует теоретические и методологические основы обучения английскому языку в условиях онлайн-образования. В исследовании рассматриваются современные педагогические подходы, роль информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения языку, а также дидактический потенциал дистанционного обучения. Теоретически обосновывается эффективность онлайн-

образовательных платформ, цифровых образовательных ресурсов и интерактивных методов в преподавании английского языка.

Кроме того, в статье рассматривается применение коммуникативного и компетентностного подходов, а также принципов личностно-ориентированного обучения в онлайн-среде. Анализируются преимущества онлайн-методов и инструментов в развитии навыков аудирования, говорения, чтения и письма при обучении английскому языку. Результаты исследования способствуют разработке методических рекомендаций по эффективному обучению английскому языку в условиях онлайн-образования.

Ключевые слова: онлайн-образование, обучение английскому языку, дистанционное обучение, теоретические основы, методологический подход, цифровые технологии, интерактивные методы.

KIRISH. Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'sirida tubdan o'zgarib bormoqda. Raqamli texnologiyalar ta'lim mazmuni, shakli va metodlariga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, global integratsiya jarayonida xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, onlayn ta'lim muhitida ingliz tilini o'qitishning nazariy va metodik asoslarini o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi[1].

Onlayn ta'lim til o'rganishda vaqt va makon chegaralarini bartaraf etib, o'quvchilarga mustaqil, moslashuvchan va samarali bilim olish imkonini yaratadi. Ushbu maqolada onlayn ta'lim tushunchasi, uning pedagogik asoslari hamda ingliz tilini o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar tahlil qilinadi [2].

Onlayn ta'lim tushunchasi. Onlayn ta'lim — bu internet tarmog'i va raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini tashkil etish shakli bo'lib, unda o'qituvchi va o'quvchi masofadan turib o'zaro muloqotda bo'ladi. Ushbu ta'lim turi masofaviy ta'limning rivojlangan ko'rinishi bo'lib, video darslar, virtual sinflar, elektron o'quv materiallari, onlayn test va muhokamalar orqali amalga oshiriladi [3].

Onlayn ta'limning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ta'lim jarayonining moslashuvchanligi;
- o'quvchi markazli yondashuv;
- interaktivlik;
- mustaqil ta'lim olish imkoniyati;
- raqamli resurslardan keng foydalanish [5].

Onlayn ta'limning pedagogik-nazariy asoslari. Onlayn ta'lim quyidagi pedagogik nazariyalarga asoslanadi asosan konstruktivizm nazariyasi – o'quvchi bilimni mustaqil ravishda shakllantiradi, kognitiv yondashuv – bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirishga yo'naltiriladi, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv – amaliy mashg'ulotlar orqali o'rganish, talaba markazli ta'lim – o'quvchining ehtiyoj va imkoniyatlarini hisobga olish[7].

Mazkur nazariyalar onlayn ta'lim muhitida samarali ta'lim jarayonini tashkil etish uchun

muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi [13].

Xorijiy tilni o‘qitishning maqsad va vazifalari. Ingliz tilini o‘qitishning asosiy maqsadi — o‘quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdir. Kommunikativ kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlardan iborat [6]:

- lingvistik kompetensiya;
- sotsiolingvistik kompetensiya;
- pragmatik kompetensiya;
- diskursiv kompetensiya.

Onlayn ta‘lim sharoitida ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish interaktiv metodlar orqali amalga oshiriladi [13].

Kommunikativ yondashuv ingliz tilini o‘qitishda asosiy metodik yo‘nalishlardan biri bo‘lib, tilni real muloqot vositasi sifatida o‘rgatishga qaratilgan. Onlayn ta‘limda bu yondashuv [8]:

- video konferensiyalar;
- onlayn munozaralar;
- juftlik va guruh ishlari;
- rol o‘yinlari orqali amalga oshiriladi.

Onlayn ta‘limda ingliz tilini o‘qitishda quyidagi raqamli vositalar keng qo‘llaniladi: Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Quizizz, Kahoot, Wordwall, YouTube, BBC Learning English, Coursera [9]. Ushbu vositalar darslarning samaradorligini oshirib, o‘quvchilarning faolligini ta‘minlaydi.

Til ko‘nikmalarini rivojlantirish metodikasi. Onlayn ta‘limda ingliz tilining asosiy ko‘nikmalari quyidagicha rivojlantiriladi. Listening (tinglab tushunish): video va audio materiallar, podkastlar. Speaking (gapirish): onlayn suhbatlar, prezentatsiyalar, reading (o‘qish): elektron matnlar, interaktiv topshiriqlar, writing (yozish): forumlar, esse va blog yozish [14].

Onlayn ta‘limda baholash bir necha usullar orqali amalga oshiriladi, ular avtomatlashtirilgan testlar, elektron portfoliolar, formatif va summativ baholash orqali amalga oshiriladi. Bu esa o‘quvchilarning bilim darajasini doimiy nazorat qilish imkonini beradi [10].

Onlayn ta‘limning afzalliklari vaqt va joy tejallishi, individual yondashuv, mustaqil ta‘limni rivojlantirish, global ta‘lim resurslaridan foydalanishdan iborat.

Muammolari esa texnik muammolar, internet tezligi, motivatsiyaning pasayishi, jonli muloqotning cheklanganligidan iboratdir [11].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, onlayn ta‘lim ingliz tilini o‘qitishda zamonaviy va samarali ta‘lim shakli hisoblanadi [15]. U nazariy va metodik jihatdan puxta tashkil etilganda, o‘quvchilarda yuqori darajadagi kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi [12]. Raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlardan oqilona foydalanish ingliz tilini o‘qitish sifatini oshiradi va zamonaviy ta‘lim talablariga to‘liq javob beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Jalolov J. J. Chet tillarni o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2012.

2. Hoshimov O‘., Yoqubov I. Ingliz tilini o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Sharq, 2003.
3. Passov E. I. Kommunikativ metod va xorijiy tillarni o‘qitish. – Moskva: Prosveshcheniye, 2000.
4. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
5. Harmer J. How to Teach English. – London: Longman, 2007.
6. Moore M. G., Kearsley G. Distance Education: A Systems View of Online Learning. – Belmont: Wadsworth, 2012.
7. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Canada: Athabasca University Press, 2008.
8. Bates A. W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Vancouver: Tony Bates Associates Ltd, 2015.
9. Hubbard P. Computer Assisted Language Learning: Critical Concepts in Linguistics. – London: Routledge, 2009.
10. Warschauer M., Healey D. Computers and Language Learning: An Overview. Language Teaching, 1998.
11. Bonk C. J., Graham C. R. The Handbook of Blended Learning. – San Francisco: Pfeiffer, 2006.
12. UNESCO. Distance Learning Strategies in Response to COVID-19. – Paris, 2020.
13. Garrison D. R., Vaughan N. D. Blended Learning in Higher Education. – San Francisco: Jossey-Bass, 2008.
14. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha me‘yoriy hujjatlar. – Toshkent, 2020.
15. Inlibrary.uz elektron ilmiy bazasi materiallari.